

Tanggal	Nama (Opsional)	Umur Anda	Status Anda saat ini	Apakah Anda pernah menggunakan aplikasi LMS?	Apakah Anda pernah menggunakan chatbot dalam	Menurut Anda, seberapa mudah aplikasi ini digunakan?	Apakah chatbot dapat membantu Anda dalam men	Raportnya tingkat kecepatan respon chatbot telah	Apakah tampilan dan desain aplikasi LMS ini mana	Apakah Anda merasa chatbot ini mempermudah ak	Secara keseluruhan, seberapa puas Anda dengan?	Fitur apa yang menurut Anda paling bermanfaat da	Fitur apa yang menurut Anda perlu ditingkatkan?	Apakah Anda bersedia menggunakan aplikasi ini
30/08/2025 19:50:07	Diana	18 - 25 tahun	Pekerja	Ya	Ya	4	5	5	4	Ya, cukup mempermudah	5	Fitur pencarian chatbot yang otomatis	Sudah cukup	Ya
30/08/2025 19:51:46	Benny	26 - 35 tahun	Pekerja	Ya	Ya	4	5	5	5	Ya, cukup mempermudah	5	Fitur button chatbot	PDF nya mungkin bisa diperjelas lagi navigasinya	Ya
30/08/2025 19:53:25	Putri	18 - 25 tahun	Mahasiswa	Ya	Ya	5	5	5	5	Ya, sangat mempermudah	5	Klik button chatbot	Tidak ada sudah cukup	Ya
30/08/2025 19:54:46	Renata	18 - 25 tahun	Pekerja	Ya	Tidak	4	5	5	5	Ya, sangat mempermudah	5	Chatbot dan juga pdf materi yang tertera langsung	Navigasi yang harus diperjelas lagi, agak membing	Ya
30/08/2025 19:56:45	Safia	18 - 25 tahun	Mahasiswa	Tidak	Ya	5	4	5	4	Ya, cukup mempermudah	5	Chatbot untuk mencari materi	Tampilan awal jika belum di undang oleh pengajar	Ya
30/08/2025 19:58:34	Agung	26 - 35 tahun	Pekerja	Tidak	Tidak	5	4	5	5	Ya, sangat mempermudah	5	Fitur chat otomatis yang memudahkan mencari ma	Tidak ada sudah cukup	Ya
30/08/2025 19:59:33	Bella	26 - 35 tahun	Pekerja	Ya	Ya	5	5	5	5	Ya, sangat mempermudah	5	Chatbot kaya gpt bagus buat pemahaman materinya	Tidak ada sudah cukup	Ya
30/08/2025 20:00:31	Tasya	35 tahun	Pekerja	Tidak	Tidak	5	4	5	4	Ya, sangat mempermudah	5	Fitur mencari materi di chatbot	Bukan fitur melainkan tampilannya terlalu sederhana	Ya
30/08/2025 20:01:31	Fada	18 - 25 tahun	Pekerja	Ya	Ya	5	5	5	5	Ya, cukup mempermudah	5	Semua fitur bermanfaat buat pengajaran materi	Tidak ada sudah cukup	Ya
30/08/2025 20:02:32	Rozka	18 - 25 tahun	Mahasiswa	Ya	Ya	5	5	5	5	Ya, sangat mempermudah	5	Semua fitur bermanfaat lagi chatbot paling bekar	Tidak ada sudah cukup	Ya
30/08/2025 20:05:56	Oni Yonki	26 - 35 tahun	Pekerja	Tidak	Ya	5	5	5	5	Ya, cukup mempermudah	5	Chatbot untuk menemukan materi	Tampilan yang terlalu sederhana	Ya
30/08/2025 20:08:41	Galuh	35 tahun	Pekerja	Tidak	Tidak	4	4	5	5	Ya, sangat mempermudah	5	Chatbot untuk materi	semua navigasinya agak membingungkan kalau ki	Ya
30/08/2025 20:10:12	Anton	35 tahun	Pekerja	Tidak	Tidak	5	4	5	5	Ya, cukup mempermudah	5	PDF untuk materi LMS	Tidak ada sudah cukup	Ya
30/08/2025 20:11:22	Diary	18 - 25 tahun	Pekerja	Ya	Ya	5	5	5	5	Ya, sangat mempermudah	5	Chatbot yang mirip sama chat gpt	Tidak ada sudah cukup	Ya
30/08/2025 20:15:41	Demas	35 tahun	Pekerja	Tidak	Ya	5	5	5	5	Ya, sangat mempermudah	5	Chatbot seperti chat gpt yang bisa mencari materi	Tidak ada sudah cukup	Ya
30/08/2025 20:23:10	Alamsyah	18 - 25 tahun	Pekerja	Ya	Ya	5	5	5	5	Ya, sangat mempermudah	5	Chatbot yang terintegrasi dengan materi	Navigasi dari pertama masuk, jika belum ada kelas	Ya
30/08/2025 20:25:42	Adri	< 18 Tahun	Mahasiswa	Ya	Ya	5	4	5	5	Ya, sangat mempermudah	5	Chatbotnya	Tidak ada sudah cukup	Ya
30/08/2025 20:28:41	Ibra	18 - 25 tahun	Mahasiswa	Ya	Ya	5	4	5	3	Ya, cukup mempermudah	4	Chatbot	Chatbotnya harus di perbaiki lagi	Ya
30/08/2025 20:28:58	Nia	26 - 35 tahun	Pekerja	Tidak	Ya	4	4	5	4	Ya, cukup mempermudah	5	Chat bot, seperti chat gpt, tetapi lebih spesifik un	Tampilan awal yang membingungkan jika kita baru	Ya
30/08/2025 20:41:29	Aloya	18 - 25 tahun	Mahasiswa	Tidak	Ya	5	4	4	4	Ya, cukup mempermudah	4	Mencari chatbotnya	chatbotnya tolong dibuat tanpa button donk biar bi	Mungkin

